

III ENCONTRO VIRTUAL DE GRUPOS DE PESQUISA
E LABORATÓRIOS DE
HISTÓRIA AMBIENTAL DO BRASIL

30 anos da Eco 92:
Qual será o futuro Ambiental do Brasil?

CADERNO DE RESUMOS

22 e 23 de novembro de 2022

**III ENCONTRO VIRTUAL DE
GRUPOS DE PESQUISA E
LABORATÓRIOS DE HISTÓRIA
AMBIENTAL DO BRASIL**

Caderno de resumos

22 e 23 de novembro de 2022

III ENCONTRO VIRTUAL DE GRUPOS DE PESQUISA E LABORATÓRIOS DE HISTÓRIA AMBIENTAL DO BRASIL

Caderno de resumos

**Laboratório História e Natureza (LabHeN)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)**

22 e 23 de novembro de 2022

Ficha catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Encontro Virtual de Grupo de Pesquisa e Laboratórios de História Ambiental do Brasil (1.: 2022.: Rio de Janeiro).

Caderno de Resumos [do] III Encontro virtual de grupo de pesquisa e laboratórios de história ambiental do Brasil/ Comissão organizadora: Amanda Guimarães da Silva, Bruno Azambuja Araujo, Gabriel Paes da Silva Sales, Hana Mariana da Cruz Ribeiro Costa, Luca Araujo de Oliveira Leite, Millena Souza Farias, Natasha Augusto Barbosa, Paula Fortini Moreira – Rio de Janeiro, 22 a 23 de novembro de 2022/ Laboratório de História e Natureza: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2020.

107p.

1. História Ambiental do Brasil. 2. Pesquisa Histórica e Natureza.
I. Título.

CDD: 577.09

Agradecimentos

A Comissão Organizadora do III Encontro Virtual de Grupos de Pesquisa e Laboratórios de História Ambiental do Brasil, em nome do Laboratório História e Natureza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LabHeN/UFRJ), agradece a todas e todos que colaboraram e tornaram possível o III Encontro Virtual de Grupos de Pesquisa e Laboratórios de História Ambiental do Brasil, realizado em formato virtual nos dias 22 e 23 de novembro de 2022. A organização deste Caderno de resumos demonstra, além do diversificado panorama das pesquisas em História Ambiental no Brasil, os estreitos laços de colaboração e diálogo entre os diversos grupos de pesquisa e laboratórios brasileiros – motivo primeiro da organização do evento.

Dedicamos também um agradecimento especial aos colegas do Laboratório História e Natureza (LabHeN) que trabalharam em cooperação com a comissão para que o evento ocorresse. Destacamos neste primordial trabalho, o constante apoio dos coordenadores do LabHeN, Prof. Dr. José Augusto Pádua e Profa. Dra. Lise Sedrez, sem os quais nada disso seria possível.

**Comissão Organizadora do III Encontro Virtual de Grupos de Pesquisa e
Laboratórios de História Ambiental do Brasil**

Prefácio

O III Encontro Virtual de Grupos de Pesquisa e Laboratórios de História Ambiental do Brasil é a consolidação de um projeto que se inicia em 2020 e que buscava, à época, transformar as limitações em possibilidades, utilizando do meio virtual para um grande encontro de colegas e pesquisadores da História Ambiental do Brasil. Esse meio, alternativo naquele momento, foi incorporado ao projeto de forma definitiva, conectando as distintas perspectivas e regiões que tecem esse crescente campo de pesquisa.

Desde o primeiro encontro, novos grupos vem surgindo e outros vão ganhando força institucional e notável fôlego investigativo. Tal transformação já foi possível notar na segunda edição, em 2021, destacando-se ainda mais neste presente caderno. Em 2022, temos o prazer de usufruir do diálogo de treze grupos de pesquisa e laboratórios que trabalham diretamente com a interface entre cultura e natureza na história. Em dois dias extremamente férteis, reuniram-se vinte e cinco apresentações de representantes destes grupos divididos em seis mesas de debate. Apesar de representarem distintas perspectivas, observa-se que estes trabalhos não se limitam somente às regiões onde estão inseridos. A conexão entre essas pesquisas extrapola as fronteiras físicas e imaginárias dos seus próprios locais, evidenciando o caráter marcante da História Ambiental de pensar em conjunto o global e o local no trabalho do historiador. Tal aspecto torna ainda mais evidente a importância de se fomentar o diálogo entre os distintos grupos de pesquisa e laboratórios da área, sendo este, o primordial objetivo deste encontro.

Este caderno de resumos contém 80 trabalhos de integrantes dos treze laboratórios participantes do III Encontro Virtual de Grupos de Pesquisa e Laboratórios de História Ambiental do Brasil. São pesquisas de diferentes tipos de formação acadêmica, de graduandos à pós-doutores, o que permite compor um amplo espectro da História Ambiental brasileira neste momento.

Desejamos a todas e todos uma boa leitura!

Comissão Organizadora do III Encontro Virtual de Grupos de Pesquisa e Laboratórios de História Ambiental do Brasil

Sumário

ÁGUA, SAÚDE E AMBIENTE NA HISTÓRIA DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 11

Contra o “cobertor cinza”: a praga de coelhos na Austrália e o vírus do mixoma (1918–1952) 12

Uma história socioambiental e da saúde no velho chico: fruticultura e agrotóxicos no submédio do rio São Francisco da grande aceleração 13

CENTRO DE HISTÓRIA AMBIENTAL, CULTURA & TECNOLOGIA (CHAT) 14

Agriculturas arriscadas na era da plantation: histórias ambientais da fruticultura entre Brasil, EUA, Argentina e África do Sul 15

Uma doce e dolorida Grande Aceleração: convivialidades entre abelhas nativas, africanizadas e humanos no Brasil desde os anos 1950 16

O corredor da soja no Cone Sul: uma história ambiental global 17

Natureza e ecologia n’*O Conto da Aia*: encontros de História Ambiental, ecocrítica e distopias 18

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Agrotóxicos: a emergência de um debate na imprensa 19

Uma cultura arriscada: expansão e retração do cultivo de macieiras e mudança climática na imprensa regional do centro-oeste e centro-sul do Paraná, entre os anos 1990 e 2000 20

Uma cultura necessária: a expansão da pomicultura e os desafios da mudança climática na literatura científica do Paraná 21

Uma leitura interdisciplinar sobre o tráfico de animais na Grande Aceleração brasileira 22

Em busca de uma Nutrição Ambientalmente Orientada: dilemas e alternativas frente ao sistema alimentar contemporâneo da Grande Aceleração no Sul do Brasil 23

A dimensão multiespécie no desenvolvimento comunitário e na preservação da Ilha do Mel, Paraná 24

“Me engana que eu como”: carnes antigas, carnes modernas e carnes do futuro na imprensa brasileira (1950-2000) 25

Comunidades como epicentro de resolução de conflitos socioambientais 26

FRONTEIRAS: LABORATÓRIO DE HISTÓRIA AMBIENTAL DA UFFS 27

A antropização do oeste catarinense entre as décadas de 1960 e 1980 28

As mulheres das margens: participação feminina na atividade madeireira no oeste de Santa Catarina (1940-1970) 29

**CENTRO DE HISTÓRIA AMBIENTAL,
CULTURA & TECNOLOGIA (CHAT)**

**Universidade Estadual do Centro-Oeste
(Unicentro)**

Uma doce e dolorida Grande Aceleração: convivialidades entre abelhas nativas, africanizadas e humanos no Brasil desde os anos 1950

Jó Klanovicz

PPGDC-Unicentro/PPGH-Udesc/Pq2-CNPq

jo@unicentro.br

Na discussão sobre a busca por alternativas de futuros ambientalmente viáveis, a análise das relações históricas entre humanos e animais têm permitido recuperar e preservar saberes, práticas e experiências de co-constituição de vivências entre espécies, apontando para a valorização cultural, ecológica e histórica da sociobiodiversidade. No Brasil, a convivência de pessoas e abelhas desde os anos 1950 representa um importante ponto de convergência histórica desses saberes, práticas e experiências. Esta pesquisa busca coletar, narrar e interpretar histórias dessas convivialidades no Brasil desde os anos 1950 considerando os impactos globais da dispersão transatlântica de abelhas africanas e africanizadas, acompanhada por processos de ‘modernização do mel’ no Brasil. Trata-se de uma pesquisa da área de história ambiental, onde esse encontro de humanos e não humanos serão historicizados com base em fontes primárias de instituições de modernização do mel (autarquias, associações, sociedades e clubes) e, especialmente, por meio da realização de entrevistas com produtores e produtoras históricos e contemporâneos de mel. Como primeiro foco da investigação, busco coletar as experiências de profissionais que atuaram na construção da revista *Brasil Apícola*, criada em 1952, bem como na instalação da ‘Cidade das Abelhas’, em Florianópolis, Santa Catarina, no mesmo ano. Interessa discutir, nesta etapa da pesquisa, a institucionalização de pesquisas e de atividades de difusão e popularização da apicultura em diferentes locais do país e que foram discursivizadas e pautadas por diferentes grupos de interesse, que vieram a se co-constituir na vivência de humanos e abelhas.

Palavras-chaves: História Ambiental; Convivialidade; História e Animais; Abelhas; História do Brasil.
